

QISHLOQ XO'JALIGIDA ENERGIYA TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADOR USULLARI.

Ziyodulla Eshmurodov ¹, Sardor Sayfiyev ²

¹Navoiy davlat texnologiyalar universiteti. E-mail: sardor06071985@gmail.com

²Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti. Qarshi sh., O'zbekiston. Navoiy sh., O'zbekiston. E-mail: eshmurodov.60@mail.ru

Annotatsiya: Maqola qishloq xo'jaligida energiya tejaydigan texnologiyalarni qo'llashga bag'ishlangan. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida ishlaydigan asosiy energiya manbalari va ularni modernizatsiya qilish usullari hamda energiya xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan. So'ngi yillarda qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda yangi texnologiyani qo'llash orqali energiya xarajatlarini (iste'molini) kamaytirib, yuqori samaradorlikka erishish maqsad qilingan.

Tayanch iboralar: *Energiya tejash, resurslar, modernizatsiyalash, energiya manbalari.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080470>

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020 yil 11 dekabrda «Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida» to'g'risida PQ-4919 sonli Qarorini imzoladi.

Mazkur qarorda Respublikada suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilishni 2020 yilga nisbatan 5 barobarga oshirish va 230 ming gektarga yetkazish, shuningdek, 200 ming gektar maydonda, shu jumladan 43 ming gektar sholi maydonlarida lazerli uskunalar erdamida yerlarni tekislash belgilangan.

- 160 ming gektar paxta, 30 ming gektar bog', 15 ming gektar uzumzor va 5 ming gektar boshqa ekinlar yetishtiriladigan maydonlarda tomchilatib sug'orish;

- 14 ming gektar donli, 2 ming gektar sabzavot va poliz hamda 2 ming gektar ozuqabop ekinlar maydonlarida yomg'irilatib sug'orish;

- 600 gektar paxta maydonlarida diskretli sug'orish texnologiyalari joriy etish rejalashtirilgan.

Ushbu vazifalardan kelib chiqib, hozirgi kunda qishloq va suv xo'jaligi tarmoqlarining rivojlanishini, ulardagi ishlab chiqarish jarayonlarida qancha miqdorda elektr energiyasi sarflanayotganligi bilan baholanishi mumkin. Qishloq va suv xo'jaligi korxonalarida, fermer xo'jaliklarida hozirgi kunda tobora ko'proq elektrlashtirilgan jihozlar va uskunalar ishlatilmoqda. Respublikamiz agrar sohasida hozirda yirik va mayda nasos stansiyalar agregatlari, chorvachilik va parrandachilik texnologik mashinalari, qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash obyektlarida ko'p miqdorda elektr qurilmalar ishlatilmoqda.

Hozirgi kunda qishloq va suv xo'jaligi elektr qurilmalari va jixozlari, avtomatlashtirish vositalari hamda elektr ta'minoti tizimining ishonchliligini oshiruvchi qurilmalarni talab darajasidan ancha past ekanligi ma'lum. Elektr energetik tizim, jumladan elektr uskunalarini, uzluksiz texnologik talablarga qo'ra, normal ish rejimlarida ishlab turishi uchun elektr uskunalar ekspluatatsiyasi va ta'mirlash ishlarini to'g'ri tashkil qilish, eskirgan elektr jihozlarni ta'mirlab, ularni o'rniga yangi energiya tejamkor, zamonaviy talabga javob beradigan qurilmalarga almashtirish, xodimlarni muntazam ravishda malakasini oshirish va bilimlarini tekshirib turish zarur. Shu bilan birga ishlab chiqarish unumdorligini oshirishning asosiy omillari, qishloq va suv xo'jaligi korxonalarini zamonaviy texnika vositalari bilan ta'minlab borishdir, bundan tashqari olingan uskunalarini kompleks elektrlashtirish, hamda avtomatlashtirish, ishlab chiqarish texnologik mashinalar qatorlariga o'tkazish zarur. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi uchun

mashinalar statsionar va qo'chma bo'lib, suyuq yoqilg'ida, gazda, ko'mir va boshqa yoqilg'alarda ishlaydi. Bizning vazifamiz ulardan eng qulay va kam harajatlilarini ajratib olib foydalanishdir.

Metodlar

Qishloq xo'jaligining umumiy energiya balansida harakatdagi qo'zg'aluvchi mashinalar keng o'rinni egallaydi (35-40%). Qishloq va suv xo'jaligining barcha tarmoqlarida energiya iste'molining – 1,5% ni issiqlik qurilmalari, elektr kuch qurilmalari 80-90%, yoritish qurilmalari – 5-8% tashkil qiladi. Energiya manbalaridan foydalanishda ularning zahiralari cheksiz emas. Shuning uchun kelajakda qo'proq tabiiy energiya zahiralardan foydalanishni ko'zda tutish kerak. Masalan: Quyosh, shamol, biogaz, atom energiyasidan tinchlik yo'llarida ko'proq foydalanish zarur. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning rivojlanishiga elektr energiyasidan ko'proq foydalanishga asoslangan zamonaviy texnologiyalar keng imkoniyatlar yaratadi. Birinchidan Qishloq xo'jaligida iste'mol qilinadigan energiya turlarining asosiy qismi issiqlik va sug'orish extiyohlari uchun sarflanadi. Ikkinchidan: Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda va sanoat uchun xom ashyo yetkazib berishda, qishloq xo'jaligining mashina va mexanizmlarida qo'llanilayotgan elektr qurilmalar hamda johozlarning soni kundan-kun takomillashib ko'payib bormoqda. Ushbu jarayonga zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orishda ya'ni, suv bilan ta'minlashda nasos stansiyalarini qurish talab etiladi. Nasos stansiyalarida o'rnatilgan katta quvvatli nasos agregatlari ko'p elektr energiyasini iste'mol qiladi. Bu o'z navbatida qishloq xo'jaligida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning tannarxini oshishiga olib keladi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda energiya va suvni tejaydigan texnologiyalarni qo'llashni bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Suv tejovchi texnologiyalarni joriy etgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmi yanada kengaytirildi. Buning natijasida respublika bo'yicha jami 511,4 ming gektar maydonda, jumladan, 194 ming gektar maydonda tomchilatib sug'orish, 11,2 ming gektar maydonda yomg'irlatib sug'orish, 5,9 ming gektar paxta va boshqa ekin maydonlarida diskret sug'orish tizimi joriy qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 23 fevraldagi tegishli qaroriga muvofiq, "Qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish bo'yicha xarajatlarining bir qismini qoplash va berilgan subsidiyani qaytarish tartibi to'g'risida Nizom"ga asosan tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish bo'yicha qurilish-montaj ishlari yakunlangan 93,7 ming gektar paxta maydoni uchun Davlat budjeti hisobidan 750,7 milliard so'm subsidiya mablag'i ajratib berilgan.

Elektr energiyani tejash – innovatsion yechimlar yordamida energiya resurslaridan samarali foydalanish eng asosiy ekologik va texnik, iqtisodiy nuqtai nazardan amalga oshiriladi.

Qishloq xo'jaligida elektr qurilmalarni va jixozlarni tejamli va ishonchli ishlashi, qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan mahsulot ko'lamini kengayishi hamda ularni qayta ishlash bevosita iqtisodiy muammolar bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz energiyani tejash strategiyasini amalga oshirishning iqtisodiy mexanizmlari, jumladan: energiya ishlab chiqarish va iste'mol qilish bo'yicha mintiqaviy ijtimoiy yo'naltirilgan dasturlarni, mintaqaviy markazlar va energiya tejash siyosatini joriy etishni o'z ichiga oladi. Qishloq xo'jaligida energiya tejaydigan texnologiyalarni shakllantirish va ommaviy ravishda joriy etish energiya sarfini 20-30% yoki undan ko'proq kamaytirishni ta'minlashi mumkin.

Hozirgi vaqtda energiya tejash ustivor vazifalardan biri hisoblanadi. Bu masala dunyo bo'ylab global ekologik muammo hisoblanib, tabiiy resurslarni yetishmovchiligi bilan bog'liq. Qishloq xo'jaligi – har qanday mamlakat iqtisodiyotining tayanch tarmoqlaridan biridir. Har qanday mamlakat o'zining ichki qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun katta mablag' sarflanishini rejalashtiradi.

Natijalar

Qishloq xo'jaligida energiyani tejash hozirgi kunning juda muhim masalalaridan biridir. Bizga ma'lumki, energiya manbalarini haddan tashqari ko'p qazib olish tabiatga va sog'ligimizga ta'sir etadi. Bu holat olimlarimizni izlanishlari natijasini tahlili va o'z qarashlarimiz orqali yaqqol namoyon bo'lishi shubhasiz. Shu o'rinda energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish kelajakdagi iqtisodiy o'sishning asosiy manbalaridan biri sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Energiya samaradorligi darajasining sezilarli o'sishiga faqat dasturiy maqsadli vositalaridan foydalanish orqali erishish mumkin.

Iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va ijtimoiy soha energiya resurslarining barcha ishlab chiqaruvchilari va iste'molchilariga ta'sir qiladi.

Dasturiy maqsad va vazifalarini amalga oshirishda barcha ishtirokchilarning energiya tejash va energiya samaradorligi choralarga qiziqishni ta'minlash mexanizmlarni ishga tushurishni talab qiladi.

Resurslarni safarbar qilish va ulardan foydalanishni optimallashtirishni talab etadi.

Energiya tejash va energiya samaradorligini oshirish jarayonlari ma'lum tashkiliy va iqtisodiy mexanizmni yaratish orqali boshqarilishi kerak.

Qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan mashina va mexanizmlarni tegishli elektr yuritmalari bilan ta'minlash uchun ma'lum quvvatli, turli markali, xar-xil konstruktiv tuzilishga ega bo'lgan motor va uni boshqaruv tizimini to'g'ri tanlay bilish lozim. Tanlangan motor quvvati talab qilinganga nisbatan kichik bo'lsa, ushbu mexanizmning imkoniyatidan to'liq foydalanib bo'lmaydi. Bunday motorlar o'ta yuklanish rejimida ko'p ishlatilsa tez ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Motorning quvvati talabdagi yuklamaga nisbatan katta bo'lganda yuritmani iqtisodiy va texnikaviy ko'rsatkichlari pasayadi. Ushbu holatlarni oldini olish uchun motorlarni quvvatini yuklamaga nisbatan to'g'ri tanlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosalar

Qishloq xo'jaligida energiya tejashning bir nechta yo'nalishlarini aniqlash va undan foydalanish:

Boshqaruv usullarini ratsionizatsiya qilish, intinsivlashtirishni kuchaytirish va energiya resurslarini tejaydigan ishlab chiqarish texnologiyalarni joriy etish orqali iste'mol qilinadigan energiya miqdorini kamaytirish

Qishloq xo'jaligi xududida mavjud bo'lgan noan'anaviy va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish.

Tashkilotni boshqarish tizimini o'zgartirish, energiya tejashni tashkiliy – iqtisodiy mexanizmlarini yaratish va ulardan amalda foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020 yil 11 dekabrda «Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida» to'g'risida PQ-4919 sonli Qarori «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.
2. A.Radjabov., H.M.Muratov Elektrotexnologiya. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti Toshkent 2001y. Darslik.
3. Majidov S. Elektrik mashinalar va elektrik yuritmalari: Qishloq xo'jalik texnikumlari qishloq xo'jaligini elektrlashtirish ixtisosliklari uchun darslik.- 2-nashri.- T.: O'qituvchi, 1979.- 366 b.
4. Raxmatov A.D., Isaqov A.J., Bayzakov T.M., Yunusov R.F. Elektr uskunalari ekspluatatsiyasi va ta'mirlash. Toshkent 2009 y.

5. Kalandarovich, B. M., Mansurovich, F. M., Aktamovich, M. R., Elmurodovich, B. O., & Erkinovich, S. S. (2021). Applying the non-contact devices for starting a single-phase asynchronous electric motor. *Вестник науки и образования*, (11-2 (114)),
6. Turdiboyev, A., Akbarov, D., Toshev, T., Sayfiyev, S., & Mamutov, M. (2023). Enhancing the efficiency of cold water-soluble fertilizers through electrohydraulic technology. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 434, p. 01032). EDP Sciences.
7. Kurbonov, N., Sattarov, K., Latipov, S., & Sayfiyev, S. (2023). Developing logical steps to integrate technical university students into the virtual reality laboratory learning environment. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 461, p. 01098). EDP Sciences.
8. Бобажанов, М. К., Файзиёв, М. М., Абдурашулов, А., Мустаев, Р. А., & Сайфиёв, С. Э. (2020). Математическая модель расчета с применением бесконтактных элементов в управлении электрическими устройствами. *Вестник науки и образования*, (14-2 (92)), 5-8.
9. Сафаров, Х. С. С., угли Суюнов, А. А., Бабаев, О. Э., & Сайфиёв, С. Э. (2022). О выборе численных методов интегрирования уравнений переходных процессов в электроэнергетических системах. *Электричество*, (4), 40-46.
10. Fayziyev M. et al. Development and research of non-contact starting devices for electric consumers and motors //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 384.
11. Fayziyev, M., Ochilov, Y., Nimatov, K., & Mustayev, R. (2023). Analysis of payment priority for electricity consumed in industrial enterprises on the base of classified tariffs. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 384). EDP Sciences.